

**TARBIYAVIY ISHLARNI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA HARBIY
PEDPGOGIKANING AXAMIYATI MAQSADI, VAZIFASI VA METODOLOGIK
ASOSLARI**

Mustayev Ruslan Damirovich

Farg'ona davlat universiteti harbiy talim fakultiteti boshlig'ini O'IB o'rin bosari

Atashboyev Javlon Inomjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti harbiy talim fakultiteti 3-bosqich talabasi

Koraboyev Sarvarbek Kahramon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti harbiy ta'lim fakultiteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7970760>

Аннотация. Ushbu maqolada tarbiyaviy ishlari samaradorligini oshirishda harbiy pedpgogikaning axamiyati maqsadi, vazifasi va metodologik asoslari to'g'risida fikrlar bildirilgan.

Калит so'zlar: pedagogika, mehnat, mashg'ulot, ta'lim-tarbiya, askar, harbiy didaktika.

**THE PURPOSE, TASK AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE
IMPORTANCE OF MILITARY PEDAGOGY IN INCREASING THE EFFECTIVENESS
OF EDUCATIONAL WORK**

Abstract. In this article, opinions are expressed about the purpose, function and methodological foundations of the importance of military pedagogy in increasing the effectiveness of educational work.

Key words: pedagogy, labor, training, education, soldier, military didactics.

**ЦЕЛЬ, ЗАДАЧА И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗНАЧЕНИЯ
ВОЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ**

Аннотация. В данной статье высказываются мнения о цели, функции и методологических основаниях значения военной педагогики в повышении эффективности воспитательной работы.

Ключевые слова: педагогика, труд, обучение, воспитание, солдат, военная дидактика.

Kishilik jamiyatining qadimiy ibtidoiy, ya'ni boshlang'ich davrida odamlar tayyor mahsulotdan foydalanishgan. Ovchilik, keyinchalik esa dehqonchilik va turli-tuman hunarmandchilikning rivojlanishi odamlar mehnat tajribasining oshishiga olib kelgan. Mehnat faoliyati borgan sari murakkablasha borib, odamlarning shaxs sifatida shakllanishida va kishilik jamiyatining rivojlanishida muhim ro'l o'ynay boshladi. Mexnat odamlarning tarbiyasiga ta'sir ko'rsatib, tarbiyani hayotiy zaruriyat qilib qo'yadi. Odamlarning mexnat ko'nikmalari yosh avlodga meros bo'lib qola boshladi. Endi tarbiya mehnat faoliyatining, mehnat tajribasining mahsuliga bevosita bog'liq bo'lib qoldi. Shu tariqa ijtimoiy hayotda orttirilgan tajribalarni quyi avlodga o'rgatish extiyoji tug'ildi. Tajribalarning to'planishi natijasida ta'lim-tarbiyaning dastlabki omillari vujudga keldi. Tabiat, ijtimoiy hayot haqidagi tajribalar asosida ma'lum bilimlar bo'lib bordi.

Oldiniga bola tarbiyasi kattalar tomonidan bevosita mehnat faoliyatida amalga oshirilgan bo'lsa, jamiyat rivojlana borgan sari bunday yo'l talabga javob bermay qo'ydi. Endi tarbiya bilan

bilimdon, tajribasi yetarli odamlar shug'ullana boshladi. Ta'lim-tarbiya ishlari bilan shug'ullanuvchi tarbiyachilar kasb-hunar homiylari sifatida ajralib chiqa boshladilar. Ularning ta'lim-tarbiya borasidagi faoliyatlari va to'plagan tajribalaridan o'rinni foydalanishlari pedagogika fanining vujudga kelishiga olib keldi. Mashg'ulotlar tobora tashkiliy shakllarga, ko'rinishlarga ega bo'lib bordi. Shu asnoda dastlabki maktab ko'rinishidagi muassasalar vujudga keldi, taraqqiy etdi. Shunday qilib, pedagogika ta'lim-tarbiyaning maqsad va vazifalari, ularning mazmuni, usullari hamda tashkil etish shakllari haqida ma'lumot beruvchi fanga aylandi.

«Pedagogika» atamasi qadimgi yunon tilidan kirib kelgan bo'lib, bola yetaklovchi mazmunini bildiradi. Eramizdan oldingi asrlarda qadimgi Yunonistonda quldorlarning bolasini ovqatlantiradigan, sayr qiddiradigan, maktabga olib boradigan tarbiyachi-qullar «pedagog» deb atalgan.

Keyinchalik bu atamaning ma'nosi birmuncha o'zgardi. Maxsus tayyorgarlik ko'rgan va ta'lim-tarbiya bilan shug'ullanadigan shaxslar «pedagog», deb atala boshladi. Ko'p vaqtlar mobaynida pedagogika fan sifatida faqat o'sib kelayotgan yosh avlodning tarbiyasini o'rganadi, deb qarab kelingan. Ammo hayot amaliyoti tarbiyaning umumiy printsiplari faqat bolalar tarbiyasiga emas, balki katga yoshdagilar tarbiyasiga ham taalluqli ekanligini ko'rsatdi. Shuning uchun ham keyingi paytlarda pedagogikaga yosh avlodga va katta yoshdagi odamlarga ta'lim-tarbiya berish qonuniyatlarini o'rganuvchi fan sifatida qaralmoqda.

Hozirgi kunga kelib, pedagogika alohida fan sifatida taraqqiy etgan bo'lib, o'zining bir necha mustaqil tarmoqlariga ega. Jumladan, maktabgacha tarbiya pedagogikasi, umumiy ta'lim pedagogikasi, oliy ta'lim pedagogikasi, pedagogika tarixi, kasb pedagogikasi, maxsus pedagogika - defektologiya (surdopedagogika - kar va soqov bolalarni o'qitish va tarbiyalash; tiflopedagogika - ko'zi ojiz bolalarni o'qitish; oligofrenopedagogika - aqliy rivojlanishdan orqada qolgan bolalarni o'qitish va tarbiyalash; logopediya - nutqi yaxshi rivojlanmagan bolalarni o'qitish) va boshqalar.

Hozirgi kunda «Harbiy pedagogika» pedagogika fanining alohida tarmog'i sifatida boshqa fanlar bilan hamkorlikda taraqqiy etmoqda.

Harbiy pedagogika askarlar va harbiy jamoalarga ularda doimiy yuksak jangovar tayyorgarlikka ega bo'lishlari, tinchlik davrida va urush sharoitida o'z harbiy burchini muvaffaqiyatli bajarishlari uchun yuksak mahnaviy, siyosiy va jangovar xislatlarni, jangovar mahoratni shakllantirish, akliy va jismoniy kuchlarini rivojlantirish, mahnaviy-ruhiy tayyorgarligini amalga oshirishning pedagogik qonuniyatlarini o'rganuvchi fandır.

Harbiy pedagogikaning ob'ekti shaxsiy tarkibni o'z xizmat va jangovar vazifalarini bajarishga tayyorlash jarayonidan iborat; uning predmeti (mazmuni) sifatida askarlarning jangovar va ijtimoiy-siyosiy tayyorgarligi jarayonining pedagogik qonuniyatlari xizmat qiladi.

Qurolli Kuchlar doimiy jangovar tayyorgarligining muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'linmalar, qismlarning jangovar o'quvi, shaxsiy tarkibning harbiy mahoratidir.

Askarlarga ta'lim berish jarayonining pedagogik mohiyatini harbiy pedagogikaning muhim tarkibiy qismi bo'lgan harbiy didaktika o'rganadi. Askarlar ta'limi jarayonining qonuniyatlarini tadqiq etar ekan, didaktika uning printsiplari, shakl va metodlari, moddiy-texnikaviy vositalari va shu kabilarni belgilaydi. Sanab o'tilgan vazifalarni hal etish davomida harbiy didaktika askarlar ta'limi jarayonining metodik tizimida o'z aksini topuvchi nazariy modelini tuzadi. Shaxsiy tarkib ta'limining aniq (xususiy) metodikasi sifatida harbiy didaktika unga qo'yiladigan talablarni belgilab beradi.

Harbiy faoliyat o'zining maqsadi va tabiatiga ko'ra harbiy xizmatchilardan uzluksiz, aniq tizim asosidagi tayyorgarlikni talab qiladi. Shuning uchun ham o'z harbiy mutaxassisligini chuqur egallash, o'zining bilimlari, ko'nikmalari va malakalarini, mahoratini tinmay takomillashtirib borish har bir harbiy xizmatchining muqaddas burchi sanaladi.

Askarlar ta'limi jarayonining mohiyatini, mazmunini, metodikasini va uni tashkil etish yo'llarini harbiy pedagogikaning tarkibiy qismi bo'lgan harbiy didaktika (yunon tilida «didasko» - o'qitaman) o'rganadi. Askarlarga ta'lim berish jarayonini tadbqiq qilar ekan, harbiy didaktika ta'lim qonuniyatlari va printsiplarini o'rganadi, turli shakl va metodlarni, usul va vositalarni samarali qo'llash shartlarini asoslab beradi. Shu bilan birga u askarlar ta'limi mazmunini, uni tashkil etishni va metodikasini bashorat qiladi va takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar beradi.

Askarlar ta'limining harbiy didaktikada yoritiladigan umumiy qonuniyatlari turli o'quv fanlarini o'rganish jarayonida o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi. Bu o'ziga xoslikni xususiy metodikalar o'rganadi. Masalan: ijtimoiy-siyosiy tayyorgarlik, taktika, jismoniy tayyorgarlik, texnik tayyorgarlik metodikasi va boshqalar. Askarlar ta'limining umumiy nazariyasi sifatida harbiy didaktika metodikalar o'rtasidagi aloqadorlikni va turli pedagogik vazifalarni hal qilishda yagona yondashuvni ta'minlaydi. Harbiy didaktika xususiy metodikalarga tayanadi, ular to'g'risidagi ma'lumotlar bilan boyib boradi va shu bilan birga ta'lim jarayonining mohiyatiga chuqur kirib boradi.

Harbiy didaktika askarlar ta'limini murakkab ijtimoiy-pedagogik jarayon sifatida o'rganadi va bu jarayonning quyidagi asosiy funktsiyalarini belgilaydi: ta'limiy (askarlarni bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish); tarbiyaviy (askarlarda o'z Vatanining qurolli himoyachisi uchun zarur shaxsiy xislatlarni tarbiyalash); rivojlantiruvchi (askar shaxsini komil inson sifatida rivojlantirish, yuzaga kelgan turli vazifalarni hal qilishga ijodiy yondashish malakalarini rivojlantirish) va ruhiy tayyorlash (askarlarda xizmat vazifalarini bajarishga va jangovar vaziyatda muvaffaqiyatli harakat qilishga ruhiy tayyorlikni shakllantirish).

Pedagogik nuqtai nazardan qaraganda, askarlar ta'limi jarayoni ta'lim beruvchi (komandir, boshliq, o'qituvchi, instruktor)ning o'qitish, saboq berish va ta'lim oluvchi (bo'ysunuvchi)ning o'qish, o'rganish bo'yicha maqsadli, tizimli va hamkorlikdagi faoliyatidir. Bu jarayonda ta'lim beruvchi rahbar funktsiyasini bajaradi.

Uning asosiy pedagogik vazifasi quyidagilardan iborat:

- bo'ysunuvchilarning o'quv faoliyatini tashkil etish va unga rahbarlik qilish;
- o'quv materialini tizimli va ilmiy asosda bayon etish;
- askarlarda bilim olishga nisbatan qiziqish uyg'otish va ijobiy motivlarni shakllantirish;
- ta'lim oluvchilarda mustaqil bilim olish, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish xususiyatlarini shakllantirish;
- harbiy mahoratni takomillashtirish;
- bo'ysunuvchilarning jangovar va ijtimoiy-siyosiy tayyorgarligi holatini tekshirish, bilim, ko'nikma va malakalarini hamda kasbiy mahoratini baholash.

Bu vazifalarni bajarar ekan, komandir (boshliq) avvalambor, bo'ysunuvchilarning o'quv faoliyatini tashkilotchisi sifatida qatnashadi. Uning ta'siri ostida askarlar faol bilim olishga kirishadilar: tinglaydilar, kuzatadilar, zarur harakatlarni bajaradilar, o'qiydilar, yozadilar, oldilariga qo'yilgan masalalar-ni muhokama qiladilar, o'z mehnatlarini tahdil qila-dilar va komandir (boshliq) ko'magida kerakli tuzatishlar kiritadilar. Bu faoliyat jarayonida ta'lim

oluvchilar tegishli bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'ladilar. Shu bilan bir vaqtda ularning tafakkuri rivojlanadi, irodasi va xarakteri chiniqadi, ma'naviy-axloqiy va jangovar xislatlari, hissiy-irodaviy turg'unligi, jangovar vaziyatlarda xarakat qilish uchun ruxiy tayyorgarligi shakllanadi.

Askarlar ta'limining muhim qonuniyatlaridan biri ta'lim jarayonini hozirgi davr talablari asosida, zamonaviy urush xususiyatlaridan kelib chiqqan holda tashkil etish hisoblanadi. Fan va texnikaning rivojlanishi, Qurolli Kuchlarning zamonaviy va murakkab jangovar texnika va qurol-yarog'lar bilan tahminlanishi, yangi ta'lim texnologiyalarining yarashishi va boshqa shu kabi hozirgi zamonga xos o'zgarishlar ta'lim jarayonini tashkil etishga nisbatan tobora yangi talablar qo'yimoqda. Bu esa o'z navbatida ta'lim oluvchidan qo'shimcha aqliy, ma'naviy, ruhiy va jismoniy zo'riqishni, hissiy-irodaviy turg'unlikni talab qiladi.

Askarlar ta'lim jarayonida egallashi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar tizimi mazmunini tashkil etadi. Harbiy mutaxassislarini tayyorlash bo'yicha ta'lim standartlari, o'quv dasturlari, rejalari ta'lim mazmunini belgilab beradi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining D-5 sonli Direktivasi
2. Guruhda tarbiyaviy ishlarni tashkil etishning asosiy yunalishlari. T. 2001y.
3. Nasriddinov Ch.R., Harbiy psixologiya. T. 2004y.
4. Sotiboldiev. A, Karimjonov A., Harbiy pedagogika. T. 2005y.
5. Ma'murov U.I., Harbiy qismda tarbiyaviy ishlar metodikasi. T. 2008 y.
6. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining umumharbiy nizomlari Toshkent-2007
7. Umumiy taktika Toshkent 2005 y.
8. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining Umumharbiy nizomlari O'zbekiston.
9. Mirziyayev Sh.M., Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpoetamiz.T.: O'zbekiston, 2016.
10. Mirziyayev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. T.:O'zbekiston, 2017.
11. Mirziyayev Sh.M., Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. T.: O'zbekiston, 2016.
12. Mirziyayev Sh.M., Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. T.: O'zbekiston, 2017.
13. Boshqaruv faoliyati asoslari: O'quv qo'llanma/ J.S.Sayjalalov va boshqalar O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi. T.:Sharq, 2006.